

XXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS

PEGADA HÍDRICA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES DA EEEP BALBINA VIANA ARRAIS NO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CEARÁ

Alexandro Correia Almeida¹; Érica Sílvia de Oliveira Silva²; Dalvana Genai Lopes de Oliveira Souza³; Patrícia da Silva Costa⁴ & Rener Luciano de Souza Ferraz⁵

RESUMO – A definição da pegada hídrica (PH) é apresentada como um indicador de consumo de água. Esta é estabelecida como o volume total de água usado durante a produção de bens e serviços, assim como o consumo direto e indiretamente de água pelos humanos nos processos de produção. Objetivou-se com este trabalho avaliar a PH dos estudantes do curso Técnico em Edificações a nível médio (2º e 3º Ano) da EEEP Balbina Viana Arrais no Município de Brejo Santo no Cariri Centro Sul Cearense. Os dados foram obtidos através de uma pesquisa exploratória com aplicação de 52 questionários com perguntas estruturadas para estimativa da pegada hídrica total, a qual foi dividida em pegada hídrica industrial e de alimentos, sendo esta última fracionada em PH de cereais, carnes, vegetais, frutas, laticínios, ovos e outros. Os resultados demonstram que os alunos do 2º ano obtiveram uma PH industrial superior em 4,25% comparado ao 3º ano. Já em relação a pegada hídrica de alimentos, os alunos do 3º ano, ambos os gêneros, apresentaram PH 13,55% maior em relação aos do 2º ano. Conclui-se que os estudantes de ambos os sexos do 3º Ano apresentaram maior pegada hídrica.

Palavras-chave: Indicador de sustentabilidade. Recursos hídricos. Educação ambiental.

ABSTRACT – The definition of the water footprint (PH) is presented as an indicator of water consumption. This is established as the total volume of water used during the production of goods and services, as well as the direct and indirect consumption of water by humans in production processes. The objective of this work was to evaluate the PH of students of the Technical Course in Buildings at medium level (2º and 3º year) at EEEP Balbina Viana Arrais in the municipality of Brejo Santo in Cariri Centro Sul Cearense. The data were obtained through an exploratory research with the application of 52 questionnaires with structured questions to estimate the total water footprint,

¹ Mestrando em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – UFCG, Sumé – PB. Fone: (83) 996215508. E-mail: alexandro.correia@estudante.ufcg.edu.br

² Mestranda em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – UFCG, Sumé – PB. Fone: (88) 99928-7586. E-mail: erica.silvia@estudante.ufcg.edu.br

³ Mestranda em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – UFCG, Sumé – PB. Fone: (83) 996119792. E-mail: dalvana.genai@estudante.ufcg.edu.br

⁴ Doutora em Engenharia Agrícola, Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brasil. E-mail: patriciagroambiental@gmail.com

⁵ Prof. Dr. em Engenharia Agrícola, Unidade Acadêmica de Tecnologia do Desenvolvimento, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé, Brasil. E-mail: ferragroestat@gmail.com

which was divided into industrial and food water footprint, the latter being fractionated in PH of cereals, meats, vegetables, fruits, dairy, eggs and others. The results show that the 2^o year students obtained a higher industrial PH by 4.25% compared to the 3^o year. In relation to the water footprint of food, students in the 3^o year, both genders, presented PH 13.55% higher than those in the 2^o year. It is concluded that students of both sexes in the 3^o year had a greater water footprint.

INTRODUÇÃO

A água é um elemento indispensável à vida e, por isso, a sua escassez constitui um dos maiores problemas sociais do mundo, sobretudo em regiões semiáridas, como é o caso da maior parte da região Nordeste do Brasil que é caracterizada pelas chuvas irregulares, variando no espaço e tempo, o que contribui para o baixo índice de desenvolvimento humano (SALEHI, 2022).

A partir de uma perspectiva sobre os recursos hídricos, todos os aspectos da produção e do comércio nos quais a água esteja envolvida passam a requerer uma nova contextualização. Com isso, muitos pesquisadores têm utilizado o conceito de “Água Virtual” (COSTA, et al., 2017; COSTA et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2019; RUIZ-PÉREZ et al., 2022) de autoria do professor britânico John Anthony Allan, que em 1993 apresentou ao mundo um modo de calcular a água efetivamente envolvida nos processos produtivos, que antes não era contabilizada. Calcular os volumes da água virtual envolvidos na produção de um bem, produto ou serviço é muito complexo, já que, para estimar estes valores, deve-se considerar a água envolvida em toda a cadeia de produção, assim como, as características específicas de cada região produtora, além das características ambientais e tecnológicas (ALMEIDA et al., 2015).

Diagnosticar a pegada hídrica de pessoas em ambientes acadêmicos pode gerar indicadores preponderantes para massificação de ações educativas com alto índice de sucesso, sobretudo em virtude desse público ser potencialmente multiplicador de informações relevantes acerca do tema (COSTA et al., 2018). Deste modo, a utilização da pegada hídrica é considerada uma ferramenta de grande importância, pois possibilita trabalhar a conscientização e instigar à racionalização no uso da água, favorecendo assim uma auto análise crítica sobre o consumo individualizado ou coletivo através de ações direta de redução de consumo.

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a pegada hídrica dos estudantes do curso técnico em Edificações dos gêneros feminino e masculino das turmas de 2^o e 3^o Ano da Escola Estadual de Educação Profissional Balbina Viana Arrais no município de Brejo Santo, Ceará.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado entre os dias 23 e 27 de maio de 2022, na Escola Estadual de Educação Profissional - EEEP Balbina Viana Arrais localizada no município de Brejo Santo no Estado do Ceará,

na microrregião de Brejo Santo e mesorregião do Sul Cearense, no bioma Caatinga. O município possui uma população estimada em 50.195 habitantes, com área territorial de 654,658 km², sendo a economia local baseada na agricultura e pecuária (IBGE, 2022). Além dos setores já citados, o município também possui uma economia voltada para o setor terciário com a atuação do Comércio e Serviços bem ativos gerando um movimento na economia regional. E como complemento, o município dispõe do setor industrial com a existência de fábricas de cerâmicas, calçadistas e a indústria do Café Ojuara.

A pesquisa exploratória consistiu na aplicação de 52 questionários com perguntas estruturadas para estimativa da pegada hídrica, conforme metodologia adaptada de Hoekstra et al. (2011). Foram avaliados dois grupos amostrais (2º e 3º Ano) de estudantes estratificados (Masculinos, n = 29 e Femininos, n = 23 do curso técnico em edificações. As variáveis consideradas neste estudo foram representadas pelos componentes da pegada hídrica total (PH Tot), fracionados em pegada hídrica industrial (PH Ind) e de alimentos (PH Ali), sendo esta última fracionada em pegada hídrica de cereais (PH Cer), carnes (PH Car), vegetais (PH Veg), frutas (PH Fru), laticínios (PH Lat), ovos (PH Ovo) e outros (PH Out).

Seguindo-se a metodologia descrita por Costa et al. (2018), as respostas do questionário foram processadas na calculadora estendida da pegada hídrica pessoal desenvolvida por Hoekstra et al. (2005). Os dados obtidos, após o processamento, foram submetidos à análise descritiva e expressos graficamente em média ± erro padrão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que os estudantes do sexo masculino, em média, apresentam maior pegada hídrica de alimentos (2.263,47 m³ ano⁻¹) em relação aos estudantes do sexo feminino (1.996,03 m³ ano⁻¹) o que representa diferença percentual de 13,40%. Considerando, tanto alunos do sexo masculino quanto feminino, observa-se que aqueles do 3º Ano apresentaram, em média, maior PH de alimento (2.170,88 m³ ano⁻¹) quando comparados com os alunos do 2º Ano (2.088,62 m³ ano⁻¹), com 13,55% de diferença (Figura 1A).

Vê-se, na Figura 1B, que a PH industrial dos estudantes do sexo masculino (23,43 m³ ano⁻¹) é 2,74% maior do que a PH industrial dos estudantes do sexo feminino (22,80 m³ ano⁻¹). Também, verificou-se que os estudantes do sexo masculino da turma do 2º Ano têm PH industrial de (23,92 m³ ano⁻¹), superior em 4,25% à PH industrial de (22,94 m³ ano⁻¹) constatada junto aos estudantes do sexo masculino do 3º Ano.

Figura 1 - Pegada Hídrica de alimentos (A) e industrial (B)

Com base nos resultados da Figura 2A, é notório que os estudantes do sexo masculino apresentam uma maior PH total ($2.286,94 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) em relação aos estudantes do sexo feminino ($1.991,52 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) em percentual foi percebido o valor de 14,83%. Considerando, tanto alunos do sexo masculino quanto feminino, observa-se que aqueles do 3º Ano apresentaram, em média, maior PH total ($2.193,78 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) quando comparados com os alunos do 2º Ano ($2.084,68 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$), com 5,23% de diferença. Na figura 2B, nota-se que há uma diferença considerada na PH de cereais dos estudantes do sexo masculino do 2º Ano ($321,83 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) em relação ao sexo feminino ($231 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$), uma diferença percentual de 39,32%. Considerando os estudantes do sexo masculino, em média, maior PH de cereais ($331,27 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) em relação as estudantes do sexo feminino ($265,43 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) que representa uma diferença em percentual de 24,81%.

Figura 2 - Pegada Hídrica total (A) e cereais (B)

Foi verificado que os estudantes do sexo masculino, em média, apresentam maior pegada hídrica de carnes ($1.188,81 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) em relação às estudantes do sexo feminino ($1.039,46 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) o que representa diferença percentual de 14,37%. Outrossim, tanto alunos do sexo masculino quanto feminino, observa-se que aqueles do 3º Ano apresentaram, em média, maior PH de alimentos ($1.164,79 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) quando comparados com os alunos do 2º Ano ($1.063,48 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$), com 9,53% de diferença (Figura 3A).

Figura 3 – Pegada Hídrica de carnes (A) e vegetais (B)

Na Figura 3B foi constatado que a PH de vegetais dos estudantes do sexo masculino ($44,18 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) é 10,42% maior do que a PH industrial dos estudantes do sexo feminino ($40,01 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$). Também se verificou que os alunos do sexo masculino quanto feminino observa-se que aqueles do 2º Ano apresentaram, em média, maior PH de vegetais ($43,57 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) quando comparados com os alunos do 3º Ano ($40,62 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$), com 7,26% de diferença (Figura 3B).

Para a PH de frutas, representado através da figura 4A, os estudantes do 2º Ano do sexo masculino ($134,67 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) e feminino ($119,75 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$), respectivamente, tiveram uma porcentagem de 5,12% a mais que os estudantes do sexo masculino ($130,71 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) e feminino ($115,57 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) do 3º Ano. Em seguida, foi verificado que tanto os alunos do sexo masculino quanto feminino do 3º Ano apresentaram, em média, maior PH de frutas ($132,69 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) quando comparados com os alunos do 2º Ano ($117,66 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$), com 12,77% de diferença (Figura 4A).

Comparando os gráficos da PH de Laticínios dos estudantes do 2º Ano ($151,67 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) e 3º Ano ($124,53 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) representados na Figura 4B, nota-se que os estudantes do 2º Ano obtiveram a PH maior do que os estudante do 3º Ano, a diferença em média foi de 21,78%. Comparando a PH de Laticínios dos alunos do sexo masculino ($142,50 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) e do sexo feminino ($133,71 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) em média, os estudantes do sexo masculino obtiveram uma PH de laticínios 6,56% a maior que os estudantes do sexo feminino.

Figura 4 - Pegada Hídrica frutas (A) e laticínios (B)

Com base nos resultados da figura 5A, os estudantes do sexo masculino apresentam uma maior PH de ovo ($32,19 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) em relação aos estudantes do sexo feminino ($23,92 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) em

percentual o valor é de 34,57%. Considerando, tanto alunos do sexo masculino quanto feminino, observa-se que aqueles do 2º Ano apresentaram, em média, maior PH de ovo ($29,24 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) quando comparados com os alunos do 3º Ano ($26,88 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$), com 8,79% de diferença.

Na figura 5B, nota-se que há uma diferença no PH total dos estudantes do sexo masculino ($253,71 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) em relação ao sexo feminino ($220,57 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$), uma diferença percentual de 15,02%. Considerando os estudantes do 3º Ano, em média, com maior PH total ($243,28 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) em relação aos estudantes do 2º Ano ($231 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$) que representa uma diferença em percentual de 5,31%.

Figura 5 - Pegada Hídrica de ovos (A) e outros (B)

CONCLUSÃO

A pegada hídrica dos estudantes do 2º e 3º Ano do curso Técnico em Edificações da EEEP Balbina Viana Arrais no Município de Brejo Santo no Cariri Centro Sul Cearense foi superior à média global e à média brasileira.

AGRADECIMENTOS - O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, agradeço também ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - ProfÁgua, Projeto CAPES/ANA AUXPE N°. 2717/2015, pelo apoio técnico científico aportado até o momento”.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R. R. P.; SILVA, M. A.; CRISPIM, D. L.; CAROLINO, E. C. A.; MACHADO, E. C. M. (2015). *A pegada hídrica e o nível da consciência ambiental de três escolas do ensino médio do município de Pombal-PB*. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 10, pp. 20-24.
- COSTA, P. S.; FERRAZ, R. L. S.; BARRETO, N. P.; COSTA, D. S.; ANJOS, F. A.; SOARES, L. S. (2017). *Pegada hídrica como indicador do consumo virtual de água: estudo de caso em Catolé do Rocha - PB*. Informativo Técnico do Semiárido, v. 11, pp. 1-6.
- COSTA, P. S.; FERRAZ, R. L. S.; DANTAS NETO, J.; ANJOS, F. A.; CAVALCANTE JUNIOR, C. A.; BARRETO, N. P.; MEDEIROS, A. S.; BARBOSA, M. A.; MAGALHAES, I. D.; SANTOS, S. L. (2018). *Virtual Water Consumption: A Case Study in a Higher Education Institution in Northeast Brazil*. Journal of Scientific Research And Reports, v. 18, pp. 1-12.
- HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A.; MARTINEZ-ALDAYA, M.; MEKONNEN, M. *Water footprint assessment manual: Establishing the global standard*. São Paulo: Institute of Environmental Conservation. 2011.
- HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A. K.; MEKONNEN, M. M. (2005). *Personal calculator – extended*. Acesso em 03 de julho de 2022. Disponível em: <<http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/personal-calculator-extended/>>.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Cidades e Estado. Ceará. Brejo Santo*. Acesso em 03 de julho de 2022. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ce/brejo-santo.html>>.
- OLIVEIRA, H.; SILVA, A. A. R.; SOUZA, R. F. A.; COSTA, P. S.; PINHEIRO, F. W. A.; GALVAO SOBRINHO, T. (2019). *Pegada hídrica cinza no cultivo de tomate no semiárido brasileiro*. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 14, pp. 197-203.
- RUIZ-PÉREZ, M. R.; ALBA-RODRÍGUEZ, M. D.; MARRERO, M. (2022). *Evaluation of water footprint of urban renewal projects. Case study in Seville, Andalusia*. Water Research, v. 221, pp. e118715.
- SALEHI, M. (2022). *Global water shortage and potable water safety; Today's concern and tomorrow's crisis*. Environment International, v. 158, pp. e106936.